
SAVDO XIZMATLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA BIZNESNING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI

Raximov Akmal Anvar o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis

instituti mustaqil tadqiqotchisi

orcid.org/0009-0004-8327-2702

Annotatsiya. Maqolada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida savdo xizmatlari ko'rsatishning barcha biznes jarayonlarini raqamlashtirish, mijozlarning yangicha iste'mol xulq-atvori va taomillarini shakllantirishda bozor sub'ektlarining yangi formatiga asoslangan raqamli o'zaro munosabatlar muhitini shakllantirish, an'anaviy biznes modelini omnikanalli shaklga o'zgartirish va yangi raqamli vositalar, texnologiyalar, bilim, malaka va o'quvlar, resurslar hamda infratuzilmani shakllantirish imkonini beruvchi savdo xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishning raqamli biznes-modelini ishlab chiqish taklif qilingan.

Kalit so'zlar: savdo xizmatlari, raqobatbardoshlik, omnikanalli tizim, raqamli iste'molchi, raqamli haridor, raqamli malaka va o'quvlar.

Аннотация. В статье рассматривается цифровизация бизнес-процессов торговых услуг в условиях развития цифровой экономики, формирование цифровой бизнес-среды на основе нового формата взаимодействия субъектов рынка в формировании нового потребительского поведения и трансформация традиционной бизнес-модели в омниканальной формат развития. предложены разработки цифровую бизнес-модель повышения конкурентоспособности торговых услуг позволяющее формировать цифровые ресурсы и инфраструктуру организации торговых услуг.

Ключевые слова: торговые услуги, конкурентоспособность, омниканальность, цифровой потребитель, цифровой покупатель, цифровые навыки и умение

Abstract. The article examines the digitalization of business processes of trade services in the context of the development of the digital economy, the formation of a digital business environment based on a new format of interaction between market subjects in the formation of new consumer behavior and the transformation of the traditional business model into an omnichannel development format. The development of a digital business model for increasing the competitiveness of trade services has been proposed, allowing for the formation of digital resources and infrastructure for organizing trade services.

Key words: trade services, competitiveness, omnichannel, digital consumer, digital buyer, digital skills and abilities

Kirish. Bugungi iqtisodiy sharoitlarda savdo xizmatlarining jadal suratlar bilan rivojlanishi va raqobatbardoshligi iqtisodiy munosabatlarning raqamlashib borishi, raqamli o'zaro munosabatlarning rivojlanishi tufayli ro'y berayotgan o'zgarishlar asosida mazkur xizmatlarning yangicha iste'mol taomillari asosida iste'mol qimmatdorligining shakllanishi bilan ham tavsiflanadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar yordamida savdo xizmatlari samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishning zamonaviy mexanizmlari tobora ommalashib, foydani oshirish, savdo xizmatlari ko'rsatuvchi sub'ektlarning ijobiy imijini shakllantirish[1], mavjud raqobat ustunliklarini rivojlantirish asosida bozorni keng miqyosda qamrab olishda biznesning raqamli texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlarini yanada kengaytirish zarurati paydo bo'ldi. Shunga ko'ra Biznes jarayonlarining omnikanalli sotish tizimlariga o'tib borishi tufayli savdo xizmatlarini an'anaviy va onlayn formatlarda rivojlantirishda savdo xizmati ko'rsatish samaradorligini baholashga nisbatan yangicha yondashuvlarni qo'llash lozim.

Tahlillar va natijalar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, savdo xizmatlari raqobatbardoshligini bir vaqtning o'zida an'anaviy va raqamli savdo kanallaridan foydalangan holda baholash uning alohida jabhalarini qamrab olgan[2]. Mazkur jarayonda bozor ishtirokchilarining o'zaro munosabatlarini, savdo xodimlarining raqamli muhitdagi kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarini, raqamli savdo xizmatlari ko'rsatishning resurs bazasini ham hisobga olgan holda raqobat ustunligiga erishish yo'llarini ham hisobga olish lozim bo'ladi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida savdo xizmatlari ko'rsatishning umumiy xususiyatini savdo biznesi va uning ishtirokchilari uchun tegishli bo'lgan barcha biznes jarayonlarini raqamlashtirish zarurligini keltirib chiqaradi. Shunga asoslanib mijozlarning yangicha iste'mol xulq-atvori va taomillarini shakllantirishda bozor sub'ektlarining yangi formati, ya'ni raqamli haridorlar mavjudligiga asoslangan raqamli o'zaro munosabatlar muhitini shakllantirish, savdo xizmatlari ko'rsatuvchi iqtisodiy sub'ektlarning an'anaviy biznes modelini omnikanalli shaklga o'zgartirish va yangi raqamli vositalar, texnologiyalar, bilim, malaka va o'quvlar, resurslar hamda infratuzilmani shakllantirish imkonini beruvchi savdo xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishning raqamli biznes-modelini ishlab chiqish maqsadga muvofiq (1-rasm).

1-rasm. Savdo xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishning raqamli biznes-modeli

Fikrimizcha, savdo xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishda raqamli biznes-modelini qo'llashda avvalo ushbu modelning savdo xizmatlari ko'rsatishda raqamli rivojlanish darajasini hisobga maqsadga muvofiq. Ushbu maqsadda savdo xizmatlari ko'rsatuvchi sub'ektlarning raqamli muhitda strategik bozor pozitsiyasini ifodalovchi "savdo xizmati samaradorligi - raqamli rivojlanish darajasi" matritsasi foydalanish lozim (2-rasm).

Savdo xizmatlarining raqobatbardoshlik darajasi				
		quyi	o'rta	yuqori
Savdo xizmatlari ko'rsatishning raqamlashuv darajasi	quyi	1. Outsayder. Savdo xizmatlari ko'rsatish zaruratini baholash	2. Innovatsiya. Biznes-jarayonlarni raqamlashtirish	3. Joriy rivojlanish strategiyasi. Strategik reja va yo'nalishning mavjud emasligi
	o'rta	4. Imitatsiya. Biznes-jarayonlarni strategik marketing tahlili	5. Istiqbolli pozitsiya. Riqojlanishning istiqbolli yo'nalishining mavjudligi	6. Strategik motivatsiya. Yangi raqamli resurs manbalaridan foydalanishni kengaytirish
	yuqori	7. Marketing-miopiyasi. Xizmatlar samaradorligini oshirish, biznes yondashuvlarni	8. Mavjud pozitsiyani saqlab qolish. Savdo xizmatlari ko'rsatishning barqaror biznes-	9. Yetakchilik. Strategik jihatdan ustuvor bo'lgan rivojlanish yo'nalishini

		strategik rivojlantirish	modeliga o'tish	tanlash [3]
--	--	-----------------------------	-----------------	-------------

2-rasm. Savdo xizmatlari ko'rsatishda "samaradorlik – raqamlashuv darajasi" matritsasi

Manba: muallif ishlanmasi.

Bunda raqamli rivojlanish yoki raqamlashish darajasini baholashni 0-60% – past; 60%-80% – o'rta va 80% -100% - yuqori darajalarda qo'llash mumkin[4].

Taklif etilayotgan "samaradorlik - raqamli rivojlanish darajasi" matritsaning har bir bosqichi va darajasi raqamli biznes-modelini rivojlantirish bo'yicha qo'llanilish tavsiya etilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu matritsa asosida savdo xizmatlarining raqobatbardoshligini har tomonlama tahlil qilish va baholash, shuningdek, raqamli ilovalar yaratish asosida resurs bazasini kengaytirish, sodiqlik dasturlarini takomillashtirish, mobil-konsalting kabi ustuvor yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa. Raqamli texnologiyalarni joriy etilish darajasini hisobga olgan holda savdo xizmatlarining samaradorligini har tomonlama baholash savdo korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash va ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini yaxshilash imkonini beradi. Savdo xizmatlari ko'rsatishda yangi biznes-munosabatlarini yo'lga qo'yish, xizmatlar samaradorligini va raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Э.Шавқиев, У.Н.Нормуродов, З.К.Рахимов. Иқтисодийнинг инновацион ривожланиши шароитида савдо хизматлари сифатини ошириш йўллари // “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил. 1-10 бб

2. Ш.У.Ташматов. Интернет-савдо хизматларини ривожлантиришнинг ташкилий-бошқарув механизмларини

такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, СамИСИ. Самарқанд, 2023 й.–53 б.

3. Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с

4. К.М.Ибодов. Marketing tadqiqotlari. O‘quv qo‘llanma. T., ‘IQTISOD-MOLIYA’ nashriyoti, 2022 y. 260 b. 172 bet.